

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

НИШОНОВ Элдоржон Музафар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ

Академияси Тарбиявий ишларни ташкил этиши ва

мукофотлаш бўлими бош инспектори, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8217341>

БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТИНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ТАВСИФИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур маколада безорилик жиноятининг криминалистик тавсифи ҳақида сўз бориб, криминалистик тавсифнинг жиноятларни фош этиш ва тергов қилишдаги аҳамияти муҳимлиги, ҳар бир жиноят сингари безориликнинг криминалистик тавсифини аниқлаш терговнинг сифати ва самарадорлигини ошириши асослантирилган. Муаллиф томонидан безорилик жиноятининг криминалистик тавсифи ишлаб чиқилган. Безорилик жиноятининг криминалистик тавсифини ишлаб чиқишда бир қатор муаллифларнинг бу борадаги фикрлари билан мунозарали баҳсга киришган. Олимларнинг фикрларига ўз муносабатини билдирган ҳолда безорилик жиноятининг криминалистик тавсифига қиравчи элементларни аниқлаган. Муаллиф безориликни тергов қилиш борасидаги муаммоларни ўрганиб чиқиб, безорилик жиноятининг криминалистик тавсифи ва безорилик жиноятини тергов қилиш тушунчаларига муаллифлик таърифини ишлаб чиққан.

Калит сўзлар: безорилик, криминалистик тавсиялар, тасниф, типик вазиятлар, жамоат тартиби, уриш-дўппослаш, шикаст етказиш, нобуд қилиш, бир гуруҳ шахслар.

НИШАНОВ Элдоржон Музафар угли

Главный инспектор отдела поощрения и воспитательной

работы Академии МВД Республики Узбекистан

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ХУЛИГАНСТВОМ

АННОТАЦИЯ

Говоря о криминалистическом описании преступления буллинга в данной Маколе, обосновано, что важность криминалистического описания в раскрытии и расследовании преступлений, определяющая криминалистическое описание буллинга, как и каждого преступления, повышает качество и эффективность расследования. Автором было разработано криминалистическое описание преступления хулиганства. При разработке криминалистического описания преступления хулиганства ряд авторов вступили в противоречивую дискуссию со своими мнениями по этому вопросу. Выразив свое отношение к мнениям ученых, он выделил элементы, которые являются частью криминалистического описания преступления хулиганства. Автор изучил проблемы, связанные с расследованием буллинга, и разработал криминалистическое описание преступления буллинга и авторское определение концепций расследования преступления буллинга.

Ключевые слова: хулиганство, криминалистические рекомендации, классификация, типичные ситуации, общественный порядок, наезд, травма, смерть, группа лиц.

Nishanov Eldorjon Muzafar ugli
*mayor, home of the
Inspector General of the Department of organization
and award of educational work of the Academy
of the Ministry of affairs*

CRIMINALISTIC DESCRIPTION OF THE CRIME OF BULLYING

ANNOTATION

Speaking about the criminalistic description of the crime of bullying in this Macola, it is justified that the importance of the criminalistic description in the disclosure and investigation of crimes, determining the criminalistic description of bullying, like each crime, increases the quality and effectiveness of the investigation. A criminalistic description of the crime of bullying was developed by the author. In the development of a criminalistic description of the crime of bullying, a number of authors have entered into a controversial tax with their opinions on this matter. Having expressed his attitude to the opinions of scientists, he identified elements that are part of the criminalistic description of the crime of bullying. The author studied the problems with the investigation of bullying and developed a criminalistic description of the crime of bullying and an author's definition of the concepts of investigating the crime of bullying.

Key words: bullying, criminalistic recommendations, classification, typical situations, Public Order, hit-and-run, injury, death, a group of individuals.

Дунёда жамоат тартибига, жамоат хавфсизлигига тажовуз қилувчи жиноятларга қарши курашиш долзарб аҳамият касб этмоқда, чунки безорилик умумий жиноятчиликнинг 22% ни ташкил қилиб, ҳар йили 9% га ошиб бормоқда [1, Б.2].

Халқаро ҳужжатларда ва қонунда жиноят учун жавобгарликни тўғри белгилаш, ҳуқуқни қўллаш амалиётини имкон қадар шаффофлигини таъминлаш мақсадида давлатларнинг миллий қонунчилигини қайта кўриб чиқилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

“Безорилик жамиятдаги умум эътироф этилган ҳуқуқ ва ахлоқ меъёрларига асосланган муносабатларга беписанд, сурбетларча муносабат бўлиб, бу ўз навбатида инсоннинг ҳаётий муҳим ҳуқуқ ва эркинликларига путур етказди” [2, Б.74].

Бошқа турдаги жиноятлар сингари безорилик жиноятини тергов қилишда ҳам криминалистика фани бўйича ишлаб чиқилган, илмий асосланган услубий тавсиялар, айниқса, жиноятнинг криминалистик тавсифи жуда муҳим ҳисобланади.

Жиноятларни тез ва тўла очишда, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилишида ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этишда ҳамда қонунни тўғри татбиқ этилишини таъминлашни амалга оширишда суриштирувчи ёки терговчи аввало, ўзи суриштирув ёки тергов ҳаракатлари олиб бораётган жиноятнинг криминалистик тавсифини билиши лозим. Айниқса, ушбу масала безорилик жиноятида ўзига ҳос хусусиятга эга бўлиб, ушбу жиҳат бу турдаги жиноятларни бошқа турдаги жиноятлардан фарқлашда ва тўғри ҳуқуқий баҳо беришда муҳим омил бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.

Безорилик жиноятини тергов қилишда суриштирувчи ёки терговчи содир этилган қилмиш билан келиб чиққан оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш мавжудлигини аниқлаши, жиноятларни тез ва тўла фош этиш учун махсус билим ва криминалистик услублардан самарали фойдаланиши, исботланиши лозим бўлган ҳолатлар доирасини аниқлаб олиши ҳамда улар бўйича ўтказилиши зарур бўлган тергов ва процессуал ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми)ни аниқлаб олиши катта аҳамият касб этади.

Безорилик жиноятини тергов қилишда унинг криминалистик тавсифи муҳим ҳисобланса-да, тадқиқотимиз давомида ўтказилган таҳлиллар ҳозирда суд-тергов амалиётида хизмат қилаётган суриштирувчи ва терговчиларнинг аксарият қисми криминалистик тавсифнинг нима эканлигини етарлича билмаслиги маълум бўлди. Ички ишлар органлари ҳузуридаги тергов бўлинмаларида хизмат қилаётган суриштирувчи ва терговчилар билан ўтказилган сўровнома натижалари юқоридаги фикримизни яққол тасдиқлайди.

Хусусан, ўтказилган сўровномада, жиноятнинг криминалистик тавсифини тушунасизми? деган саволга сўровномада иштирок этган иштирокчиларнинг 15 фоизи тўлиқ тушунмаслигини, 45 фоизи фақат адабиётларда назарияни тушунтириш учун қўлланилишини, 25 фоизи эса жиноятнинг криминалистик тавсифи нимага кераклигини билмаганлигини маълум қилиб, 15 фоизи жавоб беришга қийналганлигини билдирган.

Юқоридаги фикрларни инобатга олиб, дастлаб криминалистик тавсифнинг аҳамияти ҳақида олимлар томонидан берилган таърифларни кўриб чиқишни мақсадга мувофиқ деб билдик. Жиноятларнинг криминалистик тавсифи ҳар доим олимларнинг диққат марказида бўлганлиги учун ҳам бу борада илмий тадқиқотлар олиб борилган. Бироқ, олимлар томонидан криминалистик тавсифга турлича фикр-мулоҳазалар билдирилиб, ягона тўхтамага келинмаган.

Хусусан, Е.И.Овчаренко бу турдаги жиноятларнинг криминалистик тавсифига

- 1) типик тергов вазиятлари;
- 2) безорилик содир этилган жой, вақт ва усул;
- 3) типик излар ва уларнинг эҳтимолий жойлари;
- 4) жабрланувчининг шахси тўғрисидаги маълумотлар;
- 5) айбланувчининг шахси тўғрисидаги маълумотларни киритган [3, Б.39].

Бошқа тадқиқотчилар таъкидлаганидек, одатий ҳолатлар тўғрисидаги маълумотлар жиноят билан бевосита боғлиқ эмас [4, Б.25] ва шунга кўра, жиноятнинг криминалистик тавсифига киритилмаслиги керак. Бизнинг фикримизга кўра, безорилик қилиш усуллари, жиноят содир этилган вақт ва жой тўғрисидаги маълумотларни бир элементда бирлаштириш мақсадга мувофиқ эмаслиги учун бу тузилма тўлиқ эмас, чунки унда ҳеч бўлмаганда безорилик содир этилган муҳит ҳақида маълумотлар мавжуд эмас.

Ўз навбатида, А.А.Кузнецов бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган безориликни тергов қилиш муаммоларини ўрганиб чиқиб, унинг криминалистик тавсифига

- 1) жиноят содир этиш усули;
- 2) жиний тажовузнинг бевосита субъекти;
- 3) безорилikka тайёргарлик кўриш ва содир этиш ҳолатлари (жой, вақт, шунингдек жиноят содир этилганда юзага келадиган вазият);
- 4) жиноятчи қолдирган изларнинг хусусияти;
- 5) гуруҳнинг таркиби ва характери;
- 6) жиноятчиларнинг шахси, уларнинг жиноят содир этилган пайтдаги, шунингдек содир этилишидан олдинги ва кейинги ҳаракатлари;
- 7) жабрланувчининг шахси, унинг жиноят содир этилишидан олдинги ва кейинги хатти-ҳаракатларини киритган [5, Б.14].

Биз А.А.Кузнецов томонидан ишлаб чиқилган жиноятнинг криминалистик тавсифига киритилган маълумотларнинг тўлиқлиги ва бу турдаги жиноятларнинг криминалистик тавсифига хослиги учун уни қўллаб-қувватлаймиз.

Ғ.А. Абдумажидов жиноятнинг криминалистик тавсифига “кўриб чиқиладиган жиноят турларининг энг муҳим томонлари тўғрисидаги умумлаштирилган далилий маълумотлар ҳамда уларга асосланган илмий хулосалар ва тавсиялар тизими” [6, Б.219] деб таъриф берган бўлса, Л.Я. Драпкин жиноятларнинг криминалистик тавсифи ҳар қандай жиноятнинг муҳим томонлари ва хусусиятларини акс эттирувчи энг умумий ҳолатлар мажмуи бўлиб, улар жиноят ишини тергов қилиш ва судда кўриб чиқишда процессуал воситалар билан аниқланиши керак деб ҳисоблайди [7, Б.176].

Н.П. Яблоков криминалистик тавсиф ҳақида фикр юритар экан, уни жинойтларни очиш, тергов қилиш ва олдини олишни таъминлаш мақсадида жинойтларнинг криминалистик аҳамиятга эга бўлган белгилари тавсифининг тизими деб баҳолайди [8, Б.145].

А.Ф. Лубин “жинойт фаолият тўғрисидаги муҳим хулосавий билимларни криминалистик тавсиф сифатида кўриб чиқади, ташкилий ва техник воситалар билан бир қаторда “терговнинг ахборот воситаси” сифатида ишлайди” деб таъкидлаган [9, Б.24].

А.В. Самойловнинг фикрича, жинойтларнинг самарали криминалистик тавсифини яратиш учун унинг таркибий элементлари қуйидаги мезонларга жавоб бериши керак:

1) назарий жиҳатдан исботланган;

2) жинойтларни фош этиш, очиш ва айбдорларни жинойт жавобгарликка тортиш муаммоларини илмий ва амалий ҳал этишда муҳим аҳамиятга эга.

А.М. Шмониннинг фикрича, “жинойтларнинг криминалистик тавсифининг унда акс эттирилган объектнинг муҳим томонлари, хусусиятлари, белгилари ва ички муносабатларининг тизимли тавсифи сифатида пайдо бўлиши тасодифий эмас, бу, жинойтларнинг айрим турларини тергов қилиш методологиясини чуқур ишлаб чиқиш, шунингдек, суд криминалистикасининг назарий асосларини шакллантириш билан боғлиқ” [10, Б.143].

Дарҳақиқат, безориликнинг криминалистик тавсифининг муҳим хусусияти шундаки, унда ҳаммаси эмас, балки ушбу турдаги жинойтларнинг энг типик (тез-тез такрорланадиган, шунинг учун ҳам энг характерли) тавсифи акс эттирилади [11, Б.504].

Шу билан бирга, жинойтнинг криминалистик тавсифи ҳар доим эҳтимолий хусусиятга эга бўлган ахборот тизимидир. Масалан, 2022 йил давомида жами содир этилган 3193 та безорилик жинойтининг 291 таси (9,1 фоизи) оммавий бўлмаган жойларда (пинҳона) содир этилиши жуда кам учрайди. Ушбу ҳолат кўриб чиқилаётган жинойт турига хос эмас.

Безорилик жинойти криминалистик тавсифида вақт ва ҳудуд муҳим хусусияга эга эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Жинойтнинг криминалистик тавсифи - бу динамик тизим бўлиб, уни биратўла абадийга ишлаб чиқиш мумкин эмас [12, Б.19].

Вақти-вақти билан уни ҳозирги давр воқеликлари ва мамлакат (мамлакат минтақаси) ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланишидан келиб чиқиб замон талабларига мувофиқлаштириб туриш зарур. Бу хулоса, бизнинг фикримизча криминалистик тавсиф амалиётни ўрганиш натижаларига асосланади ва айнан амалиётга таяниш жинойтнинг криминалистик тавсифининг доим ҳам турғун (спекулятив) фикрлашга айланишига тўсқинлик қилади. Бундан кўриниб турибдики, амалиёт ҳам турғун (статик) эмас, шунинг учун безориликнинг криминалистик тавсифини, бошқа жинойтлар каби биратўла абадийга аниқлашнинг имконияти мавжуд эмас. Бундан ташқари, кўриб чиқилаётган жинойт турининг криминалистик тавсифига қонун ҳужжатларидаги ўзгаришлар (жинойт қонуни, биринчи навбатда, Жинойт кодексининг 277-моддаси) ҳам таъсир кўрсатди.

Криминалистик тавсиф безориликнинг тегишли субъект томонидан текширилиши эмас, балки ахборот тизимидир. Жинойтнинг криминалистик тавсифининг бу хусусияти унинг элементар таркибини (тузилмаси) аниқлаш учун асосий аҳамиятга эга. Юқорида келтириб ўтилган олимларнинг фикр-мулоҳазаларини ва тергов амалиётини чуқур ўрганиш натижаларидан келиб чиқиб, безорилик жинойтини тергов қилиш ва уни криминалистик тавсифи тушунчаларига қуйидаги муаллифлик таърифи ишлаб чиқдик. Унга кўра:

Безорилик жинойтини тергов қилиш – бу ваколат берилган давлат органларининг жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик билан боғлиқ ҳолатлар ҳақидаги ариза, хабар ва бошқа маълумотларни олиш, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, баданга шикаст етказиш ёки ўзганинг анча миқдордаги мулкига шикаст етказиш ёхуд ўзганинг анча миқдордаги мулкни нобуд қилиш билан келиб чиққан оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш ҳамда жинойт таркиби мавжуд эканлигини аниқлаш, уни содир этган айбдор шахсларни фош этиш ва етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш чораларини кўришга қаратилган процессуал фаолиятдир.

Безорилик жиноятининг криминалистик тавсифи – бу ушбу тоифадаги жиноятларни содир этишининг мотиви ва мақсади, усули, вақти ва жойи ҳақидаги криминалистик аҳамиятга эга маълумотлар ва жиноий ҳаракатни содир этган ва унинг ҳаракатларидан жабрланган шахс(лар)нинг ўзига хос хусусиятларини тавсифловчи умумий белгилар тизимидир.

Бизнинг фикримизча безориликнинг криминалистик тавсифининг аҳамияти куйидагилардан иборат:

Биринчидан, терговни самарали ташкил этиш ва режалаштиришда умумий ва алоҳида тусмол (версия)ларни ишлаб чиқиш ва уларни тергов йўли билан текширишда катта аҳамиятга эга;

Иккинчидан, безориликнинг криминалистик тавсифи элементларининг мазмунини, улар ўртасидаги боғлиқликни ва ўзаро алоқаларни ўрганиш жиноят содир этган шахс ҳақида тусмол (версия)ларни ишлаб чиқишга ҳамда уни содир этган шахснинг кидирувини самарали ташкил этишга ёрдам бериши мумкин. Масалан, безори шахси ҳақидаги одатий маълумотларга асосланиб аниқ жиноятчи ҳақида фикр юритиш мумкин.

Безориликни тергов қилиш назарияси ва амалиётини ўрганиш унинг криминалистик тавсифини ахборот тизими сифатида аниқлаш имконини берди. Бу эса безориликнинг криминалистик жиҳатдан аҳамиятли белгилари ва муайян жиноят иши бўйича безорилик ҳаракатларини тергов қилишнинг ташкилий-тактик ва услубий муаммоларини ҳал қилишда муҳим ҳисобланади.

Бизнингча, таҳлил қилинаётган масала бўйича юқоридаги муаллифларнинг фикрларини ҳисобга олган ҳолда, безорилик жиноятининг криминалистик тавсифи таркибига унинг асосий элементлари сифатида куйидаги тавсифловчи маълумотларни киритишни лозим:

1) безорилик содир этиш усуллари (жиноятга тайёргарлик кўриш, содир этиш ва яшириш усуллари);

2) безорининг шахси, унинг жиноий хатти-ҳаракатларининг мотивлари ва мақсадлари;

3) безориликка тайёргарлик кўриш, содир этиш ва яшириш пайтида изларни аниқлаш механизмнинг хусусиятлари

4) безорилик содир этилишининг асосий ҳолатлари (вақт, жой, вазият ва бошқа ҳолатлар);

5) жабрланувчининг шахси, унинг жиноят содир этишдан олдинги ва кейинги ҳаракатлари.

Бизнингча, бу элементлар (уларнинг сони ва мазмуни жиҳатидан) жиноятнинг бир тури сифатида безориликнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятларини кўрсатиш ва унинг криминалистик тавсифини ҳар томонлама тадқиқ этиш учун, тергов методикаси маълум бир турининг энг муҳим элементларидан бири сифатида етарли ҳисобланади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. <https://www.statista.com>
2. Аметов А.Ж. Безорилик жиноятининг ривожланиш тарихи // Ёш олимларнинг илмий мақолалари тўплами. –Тошкент, 2010. №3. -Б.74.
3. Овчаренко Е.И. Доказывание в досудебном производстве по уголовным делам о хулиганстве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 39. <https://www.dissercat.com/content/dokazyvanie-v-dosudebnom-proizvodstve-po-ugolovnym-delam-o-khuliganstve/read>
4. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Алмафeya, 2001. С. 25. <http://biblio.crimlib.info/www/read.php?id=24>
5. Кузнецов А.А. Особенности расследования группового хулиганства: Учеб, пособие. Омск: Юридический институт МВД России, 1998. С. 6-14.
6. Абдумажидов.Г.А. Криминалистика:Дарслик.-Т.,2003.-Б.219
7. Драпкин Л. Я. Проблемы общей теории раскрытия преступлений и криминалистическая тактика //Теоретические проблемы криминалистической тактики. <https://www.dissercat.com/content/problemy-teorii-i-praktika-rassledovaniya-prestuplenii-sopryazhennykh-s-otchuzhdeniem-zhilya>
8. Яблоков Н.П. Понятие криминалистической характеристики преступлений Электрон манба. <http://lawlibrary.ru/article1099001.html>
9. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Электрон манба [http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999-0195_West_pravo_2001_2\(4\)/25.pdf](http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999-0195_West_pravo_2001_2(4)/25.pdf)
10. Шмонин А.В. Методология криминалистической методик: монография. – М., 2010. – С.143.
11. Криминалистика: Учебник / Под общ. ред. проф. А.Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш, образование, 2009. С. 504.
12. Лановой А.Ф. Первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта: Дис. ... канд. юрид. наук. М, 2008. С. 19.

